

پلیمرهای قالب یونی به زبان ساده

پوریا زرشناس

کارشناسی ارشد شیمی معدنی - دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی
pouryazarshenas@yahoo.com

سیده نگار صدیقی

کارشناسی ارشد شیمی پلیمر - دانشکده علوم شیمی و نفت - دانشگاه شهید بهشتی
negar.sedighi@yahoo.com

چکیده

معرفی پلیمرهای قالب یونی در آنالیز مقادیر بسیار ناچیز کاتیون‌ها، گام بسیار بزرگی در شیمی جداسازی و تغلیظ بود. تکنیک قالب گیری یونی روشی را بوجود آورد که فلزات با ارزش را از ترکیبات معدنی و محلول‌های رقیق جداسازی کند. همچنین آلودگی‌های فلزات سنگین نظیر کادمیوم، جیوه، نیکل و... را از ضایعات صنعتی برطرف نماید. فرایند قالب زدن مولکول (MI)، فرآیندی است که تکپارهای عاملی و شبکه ساز در حضور آنالیت هدف همبسته شده و به عنوان الگوی مولکولی عمل می‌کنند. در ابتدا تکپارهای عاملی با مولکولی که قالب می‌شود، تشکیل کمپلکس داده و به دنبال آن بسپارش گروه‌های عاملی صورت می‌گیرد که توسط ساختار شبکه ساز در موضع یا مکان خاص قرار می‌گیرند. به این ترتیب در ساختار شبکه بسپار، مکان‌های اتصالی به وجود می‌آید که می‌تواند به طور دقیق قالب آنالیت هدف باشد لذا در صورت حذف گروه‌های جانبی از مولکول نقش زده شده، مکان‌های اتصال بجا مانده از لحاظ شکل و اندازه نسبت به آنالیت هدف مکمل است.

واژگان کلیدی: پلیمر، پلیمر قالب یونی، فلزات سنگین، پلیمریزاسیون، سنتز، گزینش پذیری، روش‌های استخراج